

**OLIY TA'LIM TALABALARIDA AKADEMIK FAOLLIKNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MOHIYATI**

Andijon davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi
Iminova Dilnoza Nasirovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256056>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda oliy ta'lim talabalarini o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, akademik faolliklarini rivojlantirish muhim masalardan biri ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: akademik faollik, pedagog, motivatsiya, oliy ta'lim, o'qish, o'qitish, talaba.

Dunyoda ta'lim tizimini oldida turli dolzarb muammolar va vazifalar mavjud bo'lib, ulardan biri- pedagogik oliy ta'limda talabalarining akademik faolligini oshirishdir. O'quv jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun nafaqat zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash, balki pedagoglarni ushbu jarayonga tayyorlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'qitish usullari ba'zan talabalarining darsga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarni akademik faolligini shakllantirish va mustahkamlash metodikalari bo'yicha tayyorlash zarurati ortib bormoqda. Talabalarining o'qishga bo'lgan faolligi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Tajribali o'qituvchi talabalarining qiziqishlarini aniqlay oladi, ularni rag'batlantirish usullarini biladi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi. Shuning uchun pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarini ushbu kompetensiyani o'zlashtirishi muhim.

Mamlakatimizda pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining akademik faolligini rivojlantirish masalasiga ilmiy-nazariy asosda e'tibor kuchayib bormoqda, xususan, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Bilim va malakalarni baholash agentligi hamda bir qator oliy ta'lim muassasalari tomonidan ta'lim jarayonini isloh qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim sifatini yaxshilash yo'nalishida maqsadli ishlar olib borilmoqda. Pedagogika ta'lim yo'nalishidagi talabalarni motivatsion yondashuv asosida ulardagi akademik faolligini rivojlantirish, ta'lim tizimining samarali ishlashini ta'minlash va bo'lajak pedagoglarning muvaffaqiyatli faoliyatini yaratish uchun juda muhimdir. Talabalar o'z qiziqishlariga mos o'quv materiallari, innovatsion metodlar va amaliy faoliyat orqali akademik faolligini oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchining roli, rag'batlantirish tizimi va talabalar bilan samarali muloqot orqali o'qish faolligini kuchaytirish orqali bu jarayon, nafaqat talabalar uchun, balki butun ta'lim tizimi uchun muhim natijalarga olib kelishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Hozirgi kunda belgilangan qarorlarda pedagogik ta'lim sifati va talabalar malakasini oshirish, shu jumladan talabalarda o'zlashtirish motivatsiyasini shakllantirish ustida ishlay oladigan bo'lajak mutaxassislar tayyorlash ustuvor vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Oliy ta'limda ilg'or xalqaro tajribalarni lokal muhitga moslashtirish, o'quv-metodik adabiyotlar, dasturlar va o'quv qo'llanmalarni yangi nazariy yondashuvlar bilan boyitish bo'yicha bir necha ilmiy markazlar va institutlar tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun qayta tayyorlash kurslarida talabalarni individual yondashuv, fikrlash psixologiyasi, motivatsiya nazariyalari bilan yaqindan tanishtirish masalasi yo'lga qo'yilgan.

Respublikamizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining akademik faolligini rivojlantirishda zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish masalasi yetakchi o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2008-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2009-yil 24-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2019-yil 8-

oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

O‘qitish jarayonida akademik faolligi tushunchasi talabning ta’limiy faoliyatga bo‘lgan munosabati, o‘qitish maqsadlarini anglash darajasini va shaxsiy-ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga intilishini ifoda etadi. Pedagogik nuqtai nazardan akademik faollik ta’lim jarayonini idora qilish, munosabatlar tizimini muvofiqlashtirish va talabalarda shijoatli munosabat shakllantirishda eng muhim jarayon sifatida e’tirof etiladi.

Talabalarining oliy ta’lim muassasalaridagi akademik faolligi ko‘plab omillar ta’sir qiladi: moliyaviy ahvol, sog‘lig‘i, yoshi, oilaviy ahvoli, oliy ta’limga qadar tayyorgarlik darajasi, o‘z-o‘zini tashkil etish ko‘nikmalari, o‘z faoliyatini rejalashtirish va nazorat qilish (birinchi navbatda, ta’lim), tanlash motivlari. Oliy ta’limining o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi dastlabki g‘oyalarning yetarliligi; ta’lim shakli (kunduzgi, kechki, sirtqi, masofaviy ta’lim va boshqalar), to‘lov-kontraktning mavjudligi va ularning miqdori, oliy ta’limda o‘quv jarayonining tashkil etilishi, oliy ta’lim moddiy-texnik bazasi, ta’lim darajasi. o‘qituvchilar va xodimlarning malakasi, universitetning obro‘si va nihoyat, talabalarining individual psixologik xususiyatlari. Har qanday faoliyatning, shu jumladan ta’limda qo‘lga kiritiladigan muvaffaqiyat, birinchi navbatda, intellektual rivojlanish darajasiga bog‘liq. Intellektual qobiliyatlar va faoliyat o‘rtasidagi munosabatlar o‘zaro dialektik bog‘lanishga ega: har qanday faoliyatga samarali jalb qilish ushbu faoliyat uchun ma’lum darajadagi qobiliyatlarni talab qiladi, bu esa, o‘z navbatida, qobiliyatlarning rivojlanishi va shakllanishi jarayoniga mos ravishda ta’sir qiladi. “Talabalarining muvaffaqiyati nafaqat umumiy aqliy rivojlanish va maxsus qobiliyatlarga bog‘liq, bu hatto aql-idrok nuqtai nazaridan ham tushunarli, balki qiziqish va motivlar, xarakter xususiyatlari, temperament, shaxsiyat yo‘nalishi, o‘zini o‘zi anglash va boshqalarga ham bog‘liq” Akademik faollik ta’lim samaradorligini aks ettiruvchi va nafaqat ta’lim sifatini baholashga qaratilgan, balki ta’limning tashqi va ichki xususiyatlarini ham o‘z ichiga olgan murakkab xususiyatdir, chunki u ta’lim natijalarining xilma-xilligi, ta’lim sharoitlarining, talabalarining hissasi, shu jumladan o‘quv natijalarining tuzilishini o‘zida namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son [Farmoni](#)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida Farmoni, 05.09.2018 yildagi PF-5538-son
3. Jabborova Malohat “TALABALAR AKADEMIK O‘ZLASHTIRISHINING NAZARIYMETODOLOGIK TALQINI” Образование и инновационные исследования (2023 год №5)
4. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
5. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID
6. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS. (2023).

7. Mo‘minova, G. Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.

8. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.

9. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

10. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID